

Міністерство охорони здоров'я України
Івано-Франківський національний медичний університет

МАТЕРІАЛИ

**III науково-практичної конференції з
міжнародною участю**

**«РОЗВИТОК КРАЩИХ ПРАКТИК В ПІДГОТОВЦІ ДОКТОРІВ
ФІЛОСОФІЇ»**

м. Івано-Франківськ, 25 квітня 2024 р.

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ РЕКУРЕНТНИХ ГРЗ НА ФОНІ ЛІМФАДЕНОЇДНОЇ ГІПЕРТРОФІЇ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ**Х.О. Лазуркевич**

Науковий керівник – д.мед.н., проф. О.Б.Синоверська
*Івано-Франківський національний медичний університет,
м.Івано-Франківськ, Україна*

Актуальність. Гострі респіраторні захворювання (ГРЗ) залишаються однією із найактуальніших проблем охорони здоров'я в цілому та педіатрії зокрема, оскільки 85% респіраторної патології припадає на дитячий вік. В частини дітей ці захворювання мають рекурентний перебіг, повторюючись з частотою 6-12 разів на рік, створюючи серйозну медико-соціальну проблему. Найвища поширеність рекурентних респіраторних захворювань серед дітей дошкільного віку. Це пов'язано в основному з віковою незрілістю імунної системи. Проте, саме для цієї вікової категорії досить поширеною є така коморбідна патологія, як лімфаденоїдна гіпертрофія. Лімфоїдна тканина носоглотки є місцем скупчення збудників респіраторної патології, а гіперплазія лімфоїдної тканини може сприяти формуванню частих повторних запальних захворювань носоглотки. За даними літератури у близько 2/3 дітей з рекурентними ГРЗ присутня гіперплазія лімфоїдної тканини II-III ступеня і з максимальною частотою вона виявляється у дітей дошкільного віку.

Метою нашого дослідження було вивчити особливості клінічного перебігу рекурентних ГРЗ (РГРЗ) в залежності від наявності лімфаденоїдної гіпертрофії (ЛАГ) у дітей дошкільного віку.

Матеріали та методи. Об'єктом дослідження стали діти віком 3-6 років з рекурентними РГРЗ в анамнезі. Всього обстежено 60 дітей вказаного віку, у яких діагностовано РГРЗ, та 20 соматично здорових дітей з поодинокими епізодами ГРЗ впродовж останнього року. Діти були розділені на 3 групи: I - 30 дітей з РГРЗ без проявів лімфаденоїдної гіпертрофії, II - 30 дітей з РГРЗ на фоні ЛАГ, III - 20 соматично здорових дітей, у яких було менше 6-ти епізодів ГРЗ за минулий рік. У всіх дітей оцінювали частоту та тривалість епізодів ГРЗ впродовж періоду спостереження, тривалість основних симптомів, визначали індекс резистентності (за методикою А. Г. Самсигіної). Також було проаналізовано кількість та нозологічний спектр інфекційних уражень респіраторного тракту за попередні 12 місяців згідно даних медичної документації.

Результати. Аналіз медичної документації показав, що середня кількість епізодів ГРЗ у дітей I-ї та II-ї груп становила $7,5 \pm 2,6$ та $9,2 \pm 2,5$ відповідно. Тоді, як діти контрольної групи хворіли в середньому $2,8 \pm 0,6$ разів за останні 12 місяців, що достовірно відрізнялося від показників II групи ($p < 0,05$). При цьому, середня тривалість одного епізоду захворювання була достовірно більшою у дітей з РГРЗ на фоні ЛАГ і становила $9,75 \pm 1,6$ днів проти $5,84 \pm 1,3$ у дітей I-ї групи та $3,2 \pm 0,8$ днів в групі контролю ($p < 0,05$). Водночас діти, що хворіли частіше мали відповідно довшу тривалість респіраторних симптомів. У дітей досліджуваних груп визначався індекс

резистентності (IP) - відношення кількості епізодів до кількості місяців спостереження (Г.А. Самсигіна, 2016). Встановлено, що середнє значення IP суттєво відрізнялося в досліджуваних групах і становив $0,45 \pm 0,04$ та $0,63 \pm 0,06$ відповідно ($p < 0,05$). Водночас в контрольній групі дітей цей показник $0,27 \pm 0,03$, що вказувало на епізодичність респіраторної симптоматики. Таким чином, діти з фоною ЛАГ частіше та триваліше хворіли ГРЗ, що вказує на їх несприятливий вплив на перебіг основного захворювання, потребу в тривалішому лікуванні та ризику виникнення ускладнень. Аналіз нозологічних форм ураження респіраторного тракту у дітей з РГРЗ показав, що гострий ринофарингіт був діагностований у 10 (16,70%) дітей, гострий вірусний та поствірусний риносинусит – 8 (13,36%) ларинготрахеїт – 4 (6,68%), гострий бронхіт - 32 (53,44%), позалікарняна пневмонія - 6 (10,02%) дітей. В той же час у групі контролю частіше зустрічався ринофарингіт та ларинготрахеїт - 4 (20%) та 3 (15%) відповідно, пневмонія діагностована в однієї дитини (5%). При цьому бактеріальні ускладнення частіше спостерігалися у дітей II клінічної групи. Так, гострий бактеріальний тонзилофарингіт діагностований у 3 (9,99%) та 6 (19,98%) дітей, гострий середній отит у 2 (6,66%) та 6 (19,98%) дітей, гострий бактеріальний риносинусит у 5 (16,65%) та 7 (23,31%) дітей I-ї та II-ї груп відповідно ($p < 0,05$). Проаналізовано основні симптоми ГРЗ у дітей досліджуваних груп. Встановлено, що гіпертермія, ринорея, утруднене носове дихання, кашель, у дітей II клінічної групи тривали з високою достовірністю довше ніж у дітей контрольної групи. Так, середня тривалість гіпертермії становила $5,9 \pm 1,4$ та $2,7 \pm 0,8$ днів, а ринорея тривала всередньому $10,2 \pm 2,2$ та $4,9 \pm 0,9$ днів у вищезгаданих групах ($p < 0,05$). Утруднене носове дихання та кашель найдовше турбували пацієнтів з супутньою ЛАГ. Середня тривалість утрудненого носового дихання у дітей II -ї клінічної групи становила $11,8 \pm 1,6$ днів проти $4,5 \pm 1,1$ днів у дітей I-ї клінічної групи та $3,7 \pm 0,8$ днів у контрольній групі ($p < 0,05$). Кашель тривав всередньому $17,5 \pm 2,4$ дні у дітей II клінічної групи проти $9,6 \pm 2,1$ та днів у дітей I-ї та контрольної груп відповідно ($p < 0,05$).

Висновки. Лімфаденоїдна гіпертрофія має несприятливий вплив на перебіг рекурентних ГРЗ у дітей дошкільного віку, сприяє частішому рецидивуванню респіраторної патології, збільшує тяжкість та тривалість основних симптомів захворювання. У таких дітей збільшується ризик розвитку бактерійних ускладнень з боку бронхо-легеневої системи та ЛОР-органів. Несприятливий вплив коморбідної патології викликає потребу в тривалішому лікуванні та розробці нових ефективних методів терапії.